

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА ПРОЛИФЕРАЦИИ KI-67 В
ЭНДОМЕТРИОИДНОМ РАКЕ ТЕЛА МАТКИ****Хамдамова М.Т., Курязова Г.К.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В работе были выполнены анализ встречаемости эндометриоидного рака матки, который является новообразованием с высокой пролиферативной активностью, определяемой по экспрессии антигена Ki-67. Медиана индекса Ki-67 составляет 24,42% (при колебаниях от 15% до 70%), что служит критической точкой для определения прогноза: при Ki-67,42% - снижается до 60,5% ($p=0,02$).

Ключевые слова: антиген Ki-67, рак тела матки, рецидив, метастаз.

**PROGNOSTIC VALUE OF THE KI-67 PROLIFERATION INDEX IN ENDOMETRIOID CANCER
OF THE UTERUS****Khamdamova M.T., Kuryazova G. K.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study analyzed the incidence of endometrioid uterine cancer, a neoplasm with high proliferative activity determined by the expression of the Ki-67 antigen. The median Ki-67 index is 24.42% (with a range of 15% to 70%), which serves as a critical point for determining the prognosis: at Ki-67.42%, it decreases to 60.5% ($p = 0.02$).

Keywords: Ki-67 antigen, uterine cancer, relapse, metastasis.

**БАЧАДОН ЭНДОМЕТРИОИД САРАТОНИДА KI-67 ПРОЛИФЕРАЦИЯ ИНДЕКСИНИНГ
ПРОГНОСТИК ҚИЙМАТИ****Хамдамова М.Т., Курязова Г.К.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда Ki-67 антигенининг ифодаланиши билан аниқланадиган юқори пролифератив фаолликка эга неоплазма бўлган эндометриоид бачадон саратонининг частотаси таҳлил қилинди. Медиана Ki-67 индекси 24,42% ни ташкил қилади (15% дан 70% гача бўлган диапазонда), бу прогнозни аниқлаш учун муҳим нуқта бўлиб хизмат қилади: Ki-67,42% да у 60,5% гача пасаяди ($n = 0,02$).

Калит сўзлар: антиген Ki-67, бачадон раки, рецидив, метастаз.

e-mail: hamdamova.muhammadovna@bsmi.uz, kuryazovagulasal@gmail.com

Актуальность. Рак тела матки является наиболее частой злокачественной опухолью женских половых органов в экономически развитых странах [1,3,5]. В Узбекистане за последние 15 лет заболеваемость раком тела матки увеличилась на 56,8% и продолжает нарастать [2,4,6]. Возможности первичной профилактики рака эндометрия, направленные на устранение этиологических факторов, в настоящее время представляются проблематичными. В течение последнего десятилетия произошел ряд эволюционных сдвигов во взглядах на рак тела матки как на онкологическое заболевание с благоприятным течением и прогнозом [2,7,9], доказаны роль инсулинорезистентности, локального эстрогенообразования, гиперандрогенизации, а также значение молекулярно-генетических факторов как основы для формирования различных патогенетических вариантов заболевания [1,8,10]. Эндометриальная карцинома — гетерогенная группа опухолей, состоящая из разных нозологических форм, характеризующихся различным клиническим течением и выживаемостью больных [2,11,13]. Однако даже при одной и той же нозологической форме, а именно, при наиболее частой разновидности рака тела матки - эндометриоидной аденокарциноме 5-летняя выживаемость составляет 67,7%, а 22,4% больных умирает, не дожив до этого срока от рецидивов и метастазов, и применяемые методы лечения оказываются неэффективными у каждой пятой больной [3,12,14]. Биологическое поведение опухолей, обусловленные ими варианты и прогноз заболевания остаются в достаточной степени непредсказуемыми даже для больных с одинаковым распространением рака эндометрия [3,15,16]. Такая ситуация побуждает к продолжению поиска тех критериев, которые позволят с большей точностью

определить группы больных с неблагоприятными прогностическими факторами для проведения более жесткого адъювантного лечения. К настоящему моменту в литературе сообщается более чем о 100 факторах прогноза, дающих представление о биологическом поведении опухоли. В последнее время для предсказания клинического течения новообразований и исхода при них большое значение придается иммуногистохимическим [1,17,18]. маркерам Одними из первых вошедших в практику клеточных маркеров были рецепторы эстрогенов и прогестерона, роль которых в генезе гормонозависимых опухолей доказана большим количеством исследований [1,3,5]. Определение рецепторов эстрогенов (ER) и прогестерона (PR) в раке молочной железы сейчас рассматривается как обязательное условие для его успешного гормонального лечения [1,3]. В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что эстрадиол индуцирует синтез факторов роста [18], рецепторы которых, например, рецептор эпидермального фактора роста, имеют сходство с некоторыми онкобелками [1,3,5]. В их число входит мембранный гликопротеид HER2 [1,3], являющийся членом семейства тирозинкиназных рецепторов и одним из самых перспективных маркеров для предсказания возникновения рецидивов, метастазов, резистентности к химио- и гормонотерапии рака молочной железы [2]. Ведущим фактором в механизме злокачественной трансформации клеток в биологическом поведении уже возникших опухолей является пролиферативная активность. Для выявления особенностей пролиферации клеток злокачественных опухолей человека широко используется антиген Ki-67, экспрессирующийся практически во всех фазах митотического цикла и отражающий величину пролиферативного пула [1,3,5]. Однако относительно рака эндометрия значимость иммуногистохимических маркеров остается малоизученной и согласованного мнения о прогностической роли экспрессии ER, PR, Ki-67, онкобелка HER2 и сочетания этих факторов не получено.

Целью данного исследования является изучение рецепторно-гормонального статуса, экспрессии онкобелка HER2/c erbB2/neu и пролиферативной активности, определяемой по экспрессии антигена Ki-67, эндометриоидного рака тела матки в сопоставлении с клинико-морфологическими особенностями для оценки его биологического поведения.

Материал и методы исследования. Обследовано 76 больных эндометриоидном раком тела матки, лечившихся в НИИ онкологии в период с 2022 по 2025 г. Всем больным была выполнена экстирпация матки с придатками и подвздошная лимфаденэктомия. Образцы опухолей фиксировали в нейтральном забуференном формалине и после обычной проводки заливали в парафин. Гистологические срезы окрашивали обычными способами и проводили иммуногистохимическое выявление антигена Ki-67, рецепторов эстрогенов (ER) и рецепторов прогестерона (PR) с помощью моноклональных антител (фирма "ДАКО") и HER2 с использованием поликлональных антител той же фирмы после обработки препаратов в скороварке для восстановления антигенной реактивности и применением вторичного комплекса En Vision (фирма «ДАКО»). Положительным результатом иммуногистохимической реакции являлось наличие специфического окрашивания ядер при выявлении рецепторов стероидных гормонов и антигена Ki-67 и цитоплазматической мембраны при экспрессии HER2. Степень экспрессии ER и PR оценивали полуколичественным способом и методом H-scor. Интегральный показатель степени экспрессии рецепторов стероидных гормонов определяет сумма баллов, отражающих долю окрашенных клеток и интенсивность окраски. Положительно рецепторными опухоли считаются при сумме баллов 3 и более.

Подсчет индекса Ki-67 проводили с помощью компьютерного анализатора изображения "Leica Qwin" при анализе более 2000 клеток. Индекс Ki-67 вычисляли как соотношение площади окрашенных ядер к площади всех ядер, выраженное в процентах. Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0. Значимость различий между средними величинами и независимыми переменными оценивалась с помощью t-test и считалась статистически достоверной при $p < 0,05$. Анализ выживаемости производили с помощью метода Каплана-Мейера, достоверность различий между кривыми выживаемости подтверждали Cox'F-Test. Оценку силы и значимости связи между выявленными факторами прогноза определяли с помощью одно- и многофакторного анализа.

Результаты исследования и их обсуждение. Средний возраст пациенток составил лет (от 33 до 72 лет). В постменопаузе продолжительностью от 1 года до 25 лет находились 58 (76,3%) больных, средняя длительность менопаузы равнялась лет. Стадию заболевания определяли на основании классификации FIGO (2021). I стадия была у 32 (42%), II - у 9 (11,8%), III - у 35 (46%) больных. У 26 (34,2%) пациенток опухоль матки имела строение тубулярной аденокарциномы, у 20 (26,3%) - тубулярно-ворсинчатой, ворсинчатая аденокарцинома наблюдалась у 9 (11,8%) больных, тубулярно-солидная - 9 (11,8%), ворсинчато-солидная - только у одной пациентки. Аденокарцинома с плоскоклеточной метаплазией выявлена у 11 (14,5%) больных: в 5 наблюдениях опухоль имела строение

аденокантомы, в 6 - аденосквамозного рака. В 38,5% случаев опухоли высоко дифференцированными, в 49,2% матки были умеренно дифференцированными, в 12,3% опухоли матки имели низкую степень дифференцировки. Глубокая инвазия миометрия опухолью (более 0,5 см) обнаружена у 49 (64,5%) пациенток, переход опухоли на цервикальный канал - у 22 (32,9%). Метастатическое поражение подвздошных лимфатических узлов выявлено у 34 (44,7%) больных. ER обнаружены в 55 (72,4%) эндометриоидных аденокарциномах, PR выявлены в 52 (68%) опухолей. Оказалось, что оценка экспрессии рецепторов эстрогенов и прогестерона по обоим методикам обладает высокой положительной корреляцией ($r=0,96$), что делает возможным определение рецепторов гормонов по D.C. Allred et al. (2018), способ которых более прост и легок в исполнении, но не менее информативен. В эндометриоидном раке тела матки выявлена сильная положительная корреляция ($r=0,8$) между частотой и уровнем экспрессии ER и PR ($p=0,00007$). Рецепторы эстрогенов и прогестерона в опухолях матки чаще обнаруживали у больных в возрасте от 51 до 60 лет, чем у больных моложе 50 лет (76% и 73% против 55% и 55%, $p=0,1$) и у пациенток с длительностью менопаузы до 5 лет по сравнению с больными с сохраненной менструальной функцией (85% и 77% против 61% и 61%, $p=0,1$), то есть в возрастном промежутке, на который приходится пик заболеваемости раком эндометрия. При II, автономном, патогенетическом варианте рака тела матки опухоли чаще, чем при I, гормонозависимом, варианте не содержали рецепторов эстрогенов и прогестерона (42% и 42% против 21% и 27%; $p=0,04$; $p=0,09$). Частота обнаружения рецепторов половых стероидных гормонов в аденокарциномах и аденокарциномах с плоскоклеточной метаплазией существенно не различалась, но в плоскоклеточном компоненте опухолей экспрессия рецепторов эстрогенов и прогестерона отсутствовала.

Выявлена тенденция к более частому обнаружению рецепторов эстрогенов и прогестерона в высокодифференцированных опухолях эндометрия по сравнению с низкодифференцированными (76% и 68% против 24% и 32%, $p=0,06$; $p=0,08$). В опухолях с высокой степенью дифференцировки наблюдали максимальный (200 баллов и выше) уровень экспрессии PR: в 44% случаев по сравнению с 18,8% в низкодифференцированных эндометриоидных раках матки ($p=0,03$). Высокая экспрессия ER и PR была характерна для опухолей с неглубокой (до 0,5 см) инвазией миометрия (18,5% и 40,7% против 6% и 21%, $p=0,05$; $p=0,08$). Опухоли эндометрия, метастазирующие в регионарные лимфатические узлы, в 38% были эстроген негативны и в 47% прогестерон негативны, напротив, опухоли без метастазов не содержали рецепторов стероидных гормонов только в 19% случаев ($p=0,04$; $p=0,007$). Метастазирование эндометриоидного рака в подвздошные лимфатические узлы наблюдалось в 62% опухолей, не содержащих рецепторов эстрогенов и в 66,7% опухолей, не содержащих рецепторы прогестерона; при рецептор положительных опухолях регионарные метастазы были соответственно, в 38,2% и 34,6% опухолей ($p=0,007$). обнаружены. Рецепторотрицательные опухоли чаще метастазировали в несколько групп подвздошных лимфатических узлов: при отсутствии ER в опухоли - в 57,1% наблюдений по сравнению с 16,4% в случае их экспрессии; при отсутствии PR - в 50% наблюдений против 17,3% ($p=0,003$). Опухоли с высокой экспрессией рецепторов прогестерона метастазировали в подвздошные лимфатические узлы реже, чем опухоли с умеренным уровнем экспрессии (17,3% против 47,8%, $p=0,02$). Отсутствие ER в эндометриоидной аденокарциноме сопровождалось нарастанием частоты рецидивов заболевания с 12,7% до 28,6% ($p=0,07$). У больных с рецидивом заболевания опухоли в 46% были эстрогенотрицательными, тогда как у больных с безрецидивным течением заболевания - только в 11% ($p=0,006$). В противоположность этому, рецепторы прогестерона оказались менее информативными, их экспрессия не влияла на частоту рецидивов.

Индекс Ki-67 является оптимальным маркером пролиферации, отражая величину пролиферативного пула опухоли. По данным нашего исследования, он колебался от 15 до 70%, составив в среднем Медиана равнялась 42% и оказалась критической прогностической точкой, позволившей разделить больных с благоприятным и неблагоприятным течением и исходом заболевания. Индекс Ki-67 зависел от возраста: у больных моложе 50 лет в 82% он был ниже медианы против 33% у больных в возрасте от 51 до 60 лет и 56% у больных старше 60 лет ($p=0,04$). Кроме того, среднее значение индекса Ki-67 оказалось ниже у больных с сохраненной менструальной функцией, чем у больных в менопаузе: против ($p=0,05$). Увеличение индекса Ki-67 выше медианы сопровождалось нарастанием степени гистологической злокачественности (количество высокодифференцированных опухолей снижалось с 42% до 23%, $p=0,05$), снижением уровня экспрессии рецепторов прогестерона (количество опухолей с высокой экспрессией PR уменьшалось с 37% до 21%, $p=0,06$) и снижением 5-летней выживаемости с 79% до 60,5% ($p=0,02$). Следует подчеркнуть, что хотя сам факт прогностической значимости рецепторов эстрогенов, прогестерона, HER2 и Ki-67 не вызывает сомнения, в литературе имеются крайне скудные сведения о взаимодействии между ними, дальнейшее выяснение которых, возможно, приведет к созданию новых средств противоопухолевой терапии.

Вывод. 1. Гормонально-рецепторный статус, экспрессия онкобелка HER2 и пролиферативная активность клеток важнейшие характеристики, определяющие клиническое течение заболевания и выживаемость больных эндометриодным раком тела матки.

2. Высокая экспрессия рецепторов эстрогенов и прогестерона являются благоприятными прогностическими признаками при эндометриодной аденокарциноме тела матки. Сверхэкспрессия онкобелка HER2 и высокий пролиферативный пул (индекс Ki-67 выше медианы - 42%) - признаки неблагоприятного прогноза.

Список литературы:

1. Denisova T.G., Glyakin D.S., Denisova E.A., Farafonova A.A., Sheptukhin A.I., Sidorov D.V. Uterine corpus cancer // Healthcare of Chuvashia. 2020. No. 3. Pp. 27-31.
2. Islamova M.R., Tazhimamatova M.Sh., Annaorazov Y.A., Sultanova Z.I. Rare forms of uterine corpus cancer: clinical course and prognostic factors // Eurasian Union of Scientists. 2018. No. 5-2(50). Pp. 19-21.
3. Ulrikh E.A., Urmancheeva A.F. Rare malignant gynecological tumors. St. Petersburg: Eco-Vector, 2022. Pp. 65-66.
4. Martín-Vallejo J., Laforga J.B., Molina-Bellido P., Clemente-Pérez P.A. Superficial spreading cervical squamous cell carcinoma in situ involving the endometrium: a case report and review of the literature // J Med Case Rep. 2022. Vol. 16. Is. 1. P. 196.
5. Ibragimova M.K., Kokorina E.V., Tsyganov M.M., Churuksaeva O.N., Litvyakov N.V. Endometrial cancer and human papillomavirus (literature review and meta-analysis) // Tumors of the female reproductive system. 2020. No. 16 (4). P. 91-99.
6. Vasilyeva E.V. Morphology of serous papillary endometrial carcinoma // Theoretical and practical aspects of pathological anatomy: Proceedings of the St. Petersburg Association of Pathologists / Ed. V.L. Belyanin. - St. Petersburg. - 2004. - P. 31-33.
7. Khamdamova M.T., Zhaloldinova M.M., Khamdamov I.B. The state of nitric oxide in blood serum in patients with cutaneous leishmaniasis // New day in medicine. Bukhara, 2023. - No. 5 (55). - P. 638-643.
8. Khamdamova M.T., Zhaloldinova M.M., Khamdamov I.B. The value of ceruloplasmin and copper in blood serum in women wearing copper-containing intrauterine device // New day in medicine. Bukhara, 2023. - No. 6 (56). - P. 2-7.
9. Khamdamova M. T. Bleeding when wearing intrauterine contraceptives and their relationship with the nitric oxide system // American journal of pediatric medicine and health sciences Volume 01, Issue 07, 2023 ISSN (E): P. 2993-2149. P.58-62.
10. Khamdamov I.B. Advantages Of Laparoscopic Hernioplasty in Obesity Women of Fertile Age // Eurasian Medical Research Periodical Volume 28 January 2024, P. 33-38.
11. Khamdamov I.B. Morphofunctional features of the abdominal press in women of reproductive age // New day in medicine. Bukhara, 2022. - №3(41)- P. 223-227.
12. Khamdamova M.T., Akramova D. E. Genetic aspects of genital prolapse in women of reproductive age // New day in medicine. Bukhara, 2023. - No. 5 (55). - P. 638-643.
13. Song Liyun, Qi Wu, Suning Bai, Ren Xu, Xiaona Wang, Yanyan Yang. Treatment of primary squamous cell carcinoma of the endometrium and review of previous literature: A case report // Review Medicine (Baltimore). 2023. Vol. 102. Is. 17. P. e33667. DOI: 10.1097/MD.00000000000033667.
14. Ocak B., Atalay F.Ö., Sahin A.B., Ozsen M., Dakiki B., Türe S., Mesohorli M., Odman H.U., Tanriverdi Ö., Ocakoğlu G., Bayrak M., Ozan H., Demiröz C., Sali S., Orhan S.O., Deligönül A., Cubukcu E., Evrensel T. The impact of Ki-67 index, squamous differentiation, and several clinicopathologic parameters on the recurrence of low and intermediate-risk endometrial cancer // Bosn J Basic Med Sci. 2021. Vol. 21. Is. 5. P: 549-554.
15. Andrade DAP, da Silva VD, Matsushita GM, de Lima MA, Vieira MA, Andrade CEM, Schmidt RL, Reis RM, DOS Reis R. Squamous differentiations portends poor prognosis in low and intermediate – risk endometrioid endometrial cancer // Plos one. 2019. Vol. 14. Is. 10. P. e0220086.
16. Khamdamova M.T., Tshaev Sh.Zh., Hikmatova M.F. Morphological changes of the thymus and spleen in renal failure in rats and correction with pomegranate seed oil // New day in medicine. Bukhara, 2024. - N. 3(65). - P. 167-187.

Для цитирования: Хамдамова М.Т., Курязова Г.К. Прогностическое значение индекса пролиферации Ki-67 в эндометриодном раке тела матки // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 812–815. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20269782>